

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NUTQIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH MODELI

Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi,

Qarshi davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim kafedrasida tayanch doktoranti

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi, turli usul va uslublari hamda yosh avlodda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy kompetensiyalarining turli yosh guruhlarida shakllanish bosqichlari tahlil qilingan. Maqolada maktabgacha ta'lim tizimidagi global o'zgarishlar va yuksalishlarning maktabgacha yoshdagi bolalarning mustaqil fikrlashi va dunyoqarashiga ijtimoiy ta'sirining ortib borishi, tarbiyalanuvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish va pedagogik jarayonda maktabgacha yoshda bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bola shaxsini qo'llab-quvvatlash natijalari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, metodika, usul, uslub, pedagogik yondashuv, kompetensiya, nutqiy kompetensiya, bola shaxsi, tafakkur, yangilik, innovatsiya.

Аннотация: в данной статье описана методика развития речевых компетенций дошкольников, различные методы и методики, а также значение развития речевых компетенций у подрастающего поколения. Также в статье анализируются этапы формирования речевой компетентности дошкольников разных возрастных групп. В статье рассматривается возрастающее социальное влияние глобальных изменений и событий в системе дошкольного образования на самостоятельное мышление и мировоззрение дошкольников, развитие речевых компетенций детей, поддержку личности ребенка в педагогическом процессе подготовки дошкольного возраста. детей на школьное обучение, результаты поддержки обсуждаются.

Ключевые слова: дошкольное образование, методика, метод, методика, педагогический подход, компетентность, речевая компетентность, личность ребенка, мышление, новизна, новаторство.

Abstract: *This article describes the methodology for developing speech competencies in preschoolers, various methods and techniques, as well as the importance of developing speech competencies in the younger generation. The article also analyzes the stages of formation of speech competences of preschool children in different age groups. The article examines the increasing social impact of global changes and events in the preschool education system on the independent thinking and worldview of preschool children, the development of children's speech competencies, and support for the child's personality in the pedagogical process of preparing preschool age children for schooling, the results of support are being discussed.*

Key words: *preschool education, methodology, method, methodology, pedagogical approach, competence, speech competence, child's personality, thinking, novelty, innovation.*

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tengdoshlar va kattalar bilan munosabatlarida ularning nutqiy kompetensiyalarining rivojlanganlik darajasi muhim hisoblanadi. Shuningdek bolalarda nutqiy kompetensiyalarning yaxshi darajada shakllanishi ularni atrofdagilar oldida o'zlarini erkin tuta olishlariga xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanish kompetensiyalari haqida so'z borar ekan, ayrim rivojlanishda nuqsoni bor bolalarni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak bo'ladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolajonlarning rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda faoliyat olib borish esa tarbiyachi pedagogdan katta mahorat talab qiladi. Shu o'rinda Davlatimiz rahbari tomonidan ishlab chiqilayotgan bir qancha qaror va farmonlar ushbu masalaning yechimi bo'lishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Chunonchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PQ-4312 qarori shular jumlasidandir. Ushbu qarorda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida zamonaviy usullarni joriy etish talabi bo'yicha shunday deyilgan: "Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishning mavjud tartibini qayta ko'rib chiqishni hamda maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy usullarini joriy etishni talab qiladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bolalarning rivojlanganligi darajasini va ularning umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorligini, shuningdek,

ularning ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, jismoniy va ijodiy rivojlanishini baholash asosida amalga oshirilishi lozim. Bunda bolalarda Vatanga muhabbat hissini, oilaga, o‘z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga hurmat, atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilishi lozim.” [5;§2]

Ushbu qarorda Maktabgacha ta‘lim sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va joriy etish maqsadida bir qancha tadbirlarning amalga oshirilishi nazarda tutilgan.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagog xodimining o‘rni katta hisoblanadi. Pedagogning vazifalari ahamiyati haqida quyidagicha ta‘rif berilgan: “O‘qituvchining hikoyani qanday o‘qishi va hikoyalarni tinglashi katta ahamiyatga ega. O‘qituvchi hikoyani ifodali o‘qishi va badiiylikni o‘z ichiga olishi kerak. Bolalar ertaklarini tinglashda pedagog katta e‘tibor va qiziqish ko‘rsatishi kerak”. [1;36]

Demak, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish vazifalarida tarbiyachi pedagogning o'rni beqiyos. Shuningdek, ushbu vazifa tarbiyachilardan katta mas'uliyat talab qiladi.

Xususan, nutq o'stirish mashg'ulotlarida tarbiyachilar bolalarga hikoya o'qib berganda, avvalo hikoyani tanlashga e'tibor qaratishi lozim bo'ladi. Masalan, hikoya mazmuni hamda hajmi jihatidan bolalarning yosh xususiyatlariga mos bo'lishi kerak. Bundan tashqari, tarbiyachidan hikoyani ifodali qilib o'qib berish talab etiladi.

Bugungi kunda mutaxassislar maktabgacha yoshda bo'lgan bolalarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlanish bosqichlari hamda uning asosiy mezonlari haqida ko'plab izlanishlar olib bormoqdalar. Xususan, E.G'oziyev fikriga ko'ra nutqning bir necha xususiyatlari mavjud:

T/r	Nutq xususiyatlari
1	G`ug`ulash
2	G`udurlanish (soxta so'zlar)
3	Paradigmatik fonetika (1,3-1,5 yoshgacha)
4	Nutqning vaziyatbopligi (J.Piaje – situativ nutq)
5	Nutqning egosentrizmi (J.Piaje – egosentrik nutq)

“Psixologik tadqiqotlarning ko'rsatishicha, tilning eng asosiy funksiyasi – bu kommunikatsiyadir” [6;312]

Yuqorida ta'kidlangan nutq xususiyatlariga alohida to'xtaladigan bo'lsak, g`ug`ulash bolalarning ilk nutqi hisoblanadi. 4-5 oylik chaqaloqlar asta sekinlik bilan g`ug`ulagan holda tovush chiqarishadi. Keyinchalik, g`udurdagan holda ba'zi bo'g`inlarni takrorlab tovush chiqaradi. Undan keyin bolalar bir necha so'zlarni o'rganib oladilar. Shu yo'sinda bolalar asta sekinlik bilan vaziyatga mos holda so'zlay boshlaydi.

Bundan tashqari bolalar nutqi rivojlanib borishi doirasida ularda ichki nutq ham paydo bo'ladi. Endi ular, avval, nima demoqchi ekanligini o'z ichida o'ylab oladi va keyin gapiradi. Bu esa bolalar nutqi yanada ravon hamda go'zal bo'lishiga xizmat qiladi. Shuningdek, bolalar avval o'ylab keyin so'zlaganlarida o'z fikrlarini to'laroq bayon eta oladi.

“Metodologiyaning asosiy tushunchalari: Til - bu e'tiqod maqsadlari uchun mo'ljallangan og'zaki belgilar tizimi. atrofdegilar bilan aloqa qilish, aloqa vositalari. Til mavhum va ob'ektiv.

Tilning tuzilishiga ko'ra quyidagi turlari mavjud:

Maktabgacha yoshdagi bolalar barcha darajalarni (komponentlarni) o'zlashtira oladilar. [2;8]

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirish uchun ularning nutq a'zolarini rivojlantiruvchi turli mashqlarni bajartirish ham samarali usullardan hisoblanadi. Rus olimlari Ushakova hamda Struninaning fikricha "Artikulyatsiya apparatini rivojlantirish uchun taqlid so'zlar va hayvonlarning ovozlari keng qo'llaniladi" [3;21.]

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutq apparatini rivojlantirishda aytilishi qiyin bo'lgan tovushlarni bolalarga muntazam tez-tez takrorlatish yaxshi natija beradi. Masalan, - traktor qanday tovush chiqaradi? -trr-trr; qarg'a qanday ovoz chiqaradi - qarr-qarr va hokazolar.

Ushbu usullar yordamida bolalar bilan o'yinlar tashkillashtirilganda, ular aytilishi qiyin bo'lgan "r" tovushini o'rganishi ancha oson kechadi.

Shuningdek, bolalar nutqi ravon bo'lishi uchun uning oilasidagilar hamda tarbiyachilar bolaga shaxs sifatida munosabatda bo'lishi lozim, bolani chuqur tushunishlari hamda uning istaklarini eshita olishi muhim hisoblanadi.

Shundan kelib chiqqan holda, ilk yoshdan boshlab bolaning nutqiy rivojlanishini tuzatishni to'g'ri tashkil etish zarur vazifa hisoblanadi.

Chunki bolalarni eng ko'p tushuna oladiganlar, avvalo, uning oilasidagilar hisoblanadi. Bu haqida S.N.Seytlin shunday degan: "Ota-onalar boladan ma'lum imo-ishoralar va tovushlarning takrorlanishini qat'iy ravishda ajratib olishadi" [4; 35]

Demak, olim ta'kidlaganidek, ota-onalar bolalarning tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilishidan qat'iy nazar, ular nima demoqchi ekanliklarini ajratib olishadi. Shuningdek, farzandlarining imo-ishoralaridan ularni oson tushuna oladilar.

Xulosa o'rnida aytish joizki, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan suhbat olib borilganda unga shaxs sifatida munosabatda bo'lib, avvalo, kattalarning o'zlari so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga odatlanishlari lozim. Shuningdek, bolaga ham so'zlarni, avvalo, to'g'ri talaffuz qilishga o'rgatishlari lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Молодежь и наука XXI века. XXI международный форум студентов, аспирантов и молодых ученых. Современные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Материалы научно-практической конференции студентов, аспирантов, магистрантов. Красноярск, 14 мая 2020 102с
2. Теория и методика риаозвития речи детей дошкольного возраста : курс лекций / авторы-составители: И. Н. Батура, Н. Г. Здорикова. - Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, 2015 - 88 с.
3. Ушакова О.С., Струнина Е. М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – М.: Владос, 2004 – 196 с
4. Цейтлин С.Н. Язык и ребёнок.Лингвистика детской речи. – М., 2000. 240с.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.05.2019 yildagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PQ-4312-son qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.05.2019-y., 07/19/4312/3106-son; 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son; 04.10.2024-y., 06/24/152/0773-son
6. G'oziyev.E. Psixologiya. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'qituvchi" Nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008. – 352 b.